

O‘QUVCHILARNING SOG‘LOM DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISHDA OTA-ONA VA MAKTAB HAMKORLIGI

Olimjonova Nozimaxon Dilshod qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20018382>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ota-ona va maktab o‘rtasidagi hamkorlikning o‘quvchilar ta‘lim-tarbiyasidagi o‘rni hamda uning sog‘lom dunyoqarashni shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etiladi. Xususan, samarali hamkorlikning asosiy komponentlari - ochiq va tizimli muloqot, o‘zaro ishonch, rollarning aniq taqsimlanishi, fikr-mulohazalarni qabul qilish va empatiya kabi omillar yoritiladi. Hamkorlikni tizimli tashkil etish o‘quvchilarda sog‘lom dunyoqarashni shakllantirish, ijtimoiy qadriyatlarni o‘zlashtirish hamda hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim pedagogik shart sifatida namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: ota-ona va maktab hamkorligi, o‘quvchilar, sog‘lom dunyoqarash, ochiq va tizimli muloqot, ta‘lim samaradorligi, o‘zaro ishonch.

Аннотация. В данной статье анализируется с научно-теоретической точки зрения роль сотрудничества между родителями и школой в обучении и воспитании учащихся, а также его значение в формировании здорового мировоззрения. В частности, освещаются основные компоненты эффективного сотрудничества — открытое и системное общение, взаимное доверие, четкое распределение ролей, принятие отзывов и эмпатия. Системная организация сотрудничества проявляется как важное педагогическое условие формирования у учащихся здорового мировоззрения, усвоения социальных ценностей и развития жизненных компетенций.

Ключевые слова: сотрудничество родителей и школы, ученики, здоровый мировоззрение, открытое и системное общение, эффективность образования, взаимное доверие.

Annotation. This article scientifically and theoretically analyzes the role of cooperation between parents and the school in students' education and upbringing, as well as its significance in shaping a healthy worldview. In particular, the main components of effective cooperation—such as open and systematic communication, mutual trust, clear division of roles, acceptance of opinions, and empathy—are highlighted. Systematically organizing cooperation manifests as an important pedagogical condition for shaping a healthy worldview in students, adopting social values, and developing life competencies.

Key words: parent and school cooperation, students, healthy worldview, open and systematic communication, educational effectiveness, mutual trust.

Maktab va oila o‘rtasidagi hamkorlik aloqalari o‘quvchilarning muvaffaqiyati va akademik yutuqlarini ta‘minlovchi muhim omil sifatida tobora keng e‘tirof etilmoqda. Hamkorlik maktab va ota-ona o‘rtasida mas‘uliyatlarning aniq va teng taqsimlanishini, farzand kamolotida har ikki tarafning ham roli ahamiyatli ekanligini nazarda tutadi. Ota-ona va maktab o‘rtasida ijobiy hamkorlik aloqalarining mavjudligi bolalarning akademik yutuqlari, ijtimoiy ko‘nikmalari hamda emotsional farovonligini sezilarli darajada yaxshilashi ilmiy jihatdan asoslangan. Ota-onalar va o‘qituvchilar hamkorlikda faoliyat olib borganda, bolalar nafaqat maktabda, balki jamiyatda ham

yuqori natijalarga erishadilar. Bunday hamkorlik rag’batlantirilgan sharoitda bolalarning o’quv faoliyatiga bo’lgan munosabati, dunyoqarashi, qiziqishi, xulq-atvori va baholari yaxshilanadi. Shuningdek, ular yanada rivojlangan ijtimoiy ko’nikmalarga ega bo’lib, stressli vaziyatlarga moslashish qobiliyatini ham namoyon etadilar. Hamkorlik asosida ishlash jarayonida ota-onalar va o’qituvchilar o’zaro samarali muloqot qilishni yo’lga qo’yib, bolalarning xulqi va ta’lim jarayonini qo’llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi muhim kompetensiyalarni rivojlantiradilar. Mustahkam hamkorlik aloqalari bolalarning ta’lim jarayonini qo’llab-quvvatlabgina qolmay, balki ularning butun umr davomida zarur bo’ladigan ko’nikmalar va ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bunday hamkorlik ota-onalarning farzandlarining maktab hayotida faol ishtirok etish imkoniyatlarini ham kengaytiradi.

Hamkorlik o’z ichiga maktab va oila o’rtasida mas’uliyatlarning taqsimlanishini oladi, biroq ushbu jarayonda kutilyotgan natijalar va rollar har doim ham aniq ifodalanmaydi. Bu esa muqarrar ravishda ziddiyatlarning yuzaga kelishiga sabab bo’lishi mumkin. Doktor Michael Thompson ta’kidlashicha, “aksariyat hollarda jarayonlar ijobiy kechadi: biz farzandlarining yaxshi jamoaning bir qismi bo’lishini, maktabda muvaffaqiyat qozonishini istaydigan, tushunadigan va ochiq fikrli mehribon ota-onalar bilan hamkorlik qilamiz. Biroq ayrim vaziyatlarda ziddiyat kuchayadi, ta’lim jarayonida yuz berayotgan holatlar bilan bog’liq noroziliklar paydo bo’ladi, ota-onalarning umid va istaklari bilan o’qituvchilarning qarashlari o’zaro to’qnashishi mumkin. Ota-onalar maktabga bo’lgan ishonchini yo’qotgan holatlarda esa hamkorlik jiddiy zarar ko’radi” [1]

Samarali hamkorlikni rivojlantirish uchun o’qituvchilar va ota-onalar tomonidan amalga oshirilishi zarur bo’lgan jihatlar quyidagilardan iborat:

1. Ochiq, aniq, konstruktiv va o’z vaqtida olib boriladigan muloqot. Maktab va uy sharoitida sodir bo’layotgan jarayonlardan xabardor bo’lib borish uchun muntazam ikki tomonlama muloqot muhim ahamiyatga ega. Muhim e’lonlar, shuningdek, o’quvchilarning rivoji va yutuqlari haqida izchil ravishda axborot almashish ta’minlanishi zarur. Ota-onalar sinfda sodir bo’layotgan jarayonlardan xabardor qilinishi va ularga faol jalb etilishi lozim.

2. Adolatli, aniq va izchil tashkil etilgan sinf muhitini shakllantirish. Ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilari (o’quvchi-ota-ona-o’qituvchi) o’rtasidagi kutilmalar o’zaro uyg’un bo’lishi zarur. Ushbu kutilayotgan natijalar va amaliyotlar o’quv yilining boshidayoq aniq tushuntirilishi va izchil ravishda amalga oshirilishi kerak. Tizimlilik va barqarorlik o’qituvchining ishonchliligini namoyon etib, ota-onalar hamda o’quvchilar ishonchini mustahkamlaydi.

3. O’zaro fikr-mulohazalarni qabul qilish va integratsiyalashning ahamiyati. Ota-onalar va o’qituvchilar o’quvchining ta’limiy va tarbiyaviy rivojlanishiga turli nuqtai nazardan yondashishlari mumkin. Haqiqiy va samarali fikr-mulohaza faqat ikki tomonning ham ochiqligi, uni tinglashga tayyorligi va ijobiy natijalarga erishish maqsadida amaliyotga tatbiq etishga intilishi orqali natija beradi.

4. Faol tinglash va empatiya. Ota-onalar ham, o’qituvchilar ham o’ziga xos, shakllangan qadriyatlar tizimiga ega bo’lib, maktab muhitiga nisbatan o’z qarashlari, boladan kutayotgan natijalari hamda hamkorlik jarayoniga oid tasavvurlariga egadirlar. Ayrim hollarda hamkorlik murakkab kechishi mumkin, biroq muvaffaqiyatning muhim omillaridan biri - boshqalarning fikrlarini diqqat bilan tinglash va o’zaro empatiyani namoyon etishdir.

Maktab va oila o’rtasidagi hamkorlikning asosiy maqsadi – o’quvchining salohiyatini maksimal darajada ro’yobga chiqarish hamda sog’lom dunyoqarashini rivojlantirishdan iborat. Bu esa samarali va aniq muloqot yo’lga qo’yilganda, umumiy maqsadlar belgilab olinganda, o’zaro

kutilmalar uyg'unlashtirilganda hamda shaffoflik ta'minlanib, fikr-mulohazalarni qabul qilish va integratsiya qilishga tayyorlik mavjud bo'lgan sharoitda amalga oshadi.

Garvard Oliy Ta'lim Maktabi (Harvard Graduate School of Education, HGSE) professori, oila, maktab va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlik sohasida tan olingan ekspert Karen L. Mapp ta'kidlaganidek: "Aynan hozir - bolalar ta'limiga oilani jalb etish orqali amaliyotlarni o'zgartirishga ta'sir ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan davrdir." [2] Ota-onalar ta'lim jarayonidagi o'z ishtirokining muhimligini anglaganlarida, ular farzandlarining o'qishini qo'llab-quvvatlash uchun vaqt va kuch sarflashga ko'proq tayyor bo'ladilar. Shu tariqa, ota-onalar maktab hamjamiyatining ajralmas qismiga aylanib, o'qituvchilar bilan hamkorlikda bolalar uchun mazmunli ta'limiy muhitni shakllantiradilar. Aksincha, agar o'qituvchilar ota-onalarni farzandlarining o'quv muammolarini hal etishda qo'llab-quvvatlash mas'uliyatini o'z zimmasiga olmasalar, ota-onalar o'zlarini ojiz va maktabdan psixologik jihatdan uzoqlashgan holda his qilishlari mumkin. Natijada, ular farzandlarining ta'limiga kamroq jalb etiladi va bu o'quvchilarning o'qish natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. [3]

2020-yilda o'tkazilgan "Maktab va oilani ajratib turuvchi tizim va kutilmalarni bartaraf etish hamda o'zaro ishonchni shakllantirish" mavzusidagi konferensiyada Jackie Blagsvedt va Jeanne Dickhausen maktab va oila o'rtasida samarali hamkorlikni shakllantirish uchun "Keyingi avlod oila hamkorligi"ga oid 5 ta muhim o'zgarishni ilgari surganlar. [4]

Birinchidan, an'anaviy qarashlarga ko'ra, bolalar faqat maktabda ta'lim oladi degan tushuncha mavjud bo'lgan bo'lsa, zamonaviy yondashuvda ta'lim jarayoni maktab bilan cheklanmasdan, har qanday joyda va istalgan vaqtda amalga oshishi mumkinligi e'tirof etiladi. Bu esa ta'limning uzluksiz va hayotiy jarayon sifatida talqin qilinishini anglatadi. Ikkinchidan, avval oila ishtiroki ko'proq epizodik va tasodifiy xarakterga ega bo'lgan bo'lsa, hozirgi yondashuvda u uzluksiz, tizimli va bolalikning ilk davrlaridan boshlab butun ta'lim jarayoni davomida davom etadigan jarayon sifatida qaraladi. Uchinchidan, ilgari faqat ayrim, xususan, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ustun oilalarning faolligi kuzatilgan bo'lsa, yangi modelda barcha oilalar va hamjamiyat a'zolarining farzandlar ta'limida mazmunli ishtirok etishi uchun teng sharoitlar yaratish zarurligi ta'kidlanadi. Bu esa ta'limda inklyuzivlik va adolat tamoyillarini mustahkamlaydi. To'rtinchidan,

avval maktab tomonidan “oilalar uchun xizmat ko’rsatish” (ya’ni bir tomonlama yondashuv) ustuvor bo’lgan bo’lsa, zamonaviy yondashuvda ota-onalar bilan birgalikda hamkorlikda imkoniyatlar yaratish, ya’ni ta’lim jarayonini birgalikda loyihalash (co-creation) muhim ahamiyat kasb etadi.

Beshinchidan, o’qituvchi va oila o’rtasidagi mos kelmaydigan qarashlar, kutilmalar va amaliyotlar o’rniga, zamonaviy yondashuvda fikrlash tarzini o’zgartirish, oilalarning mavjud imkoniyatlari va kuchli tomonlariga tayanish hamda ularni rivojlantirish orqali hamkorlik samaradorligini oshirish zarurligi ilgari suriladi.

Umuman olganda, ushbu yondashuvlar oila-maktab hamkorligini yangi bosqichga olib chiqib, o’quvchilarning ta’limiy muvaffaqiyati uchun kompleks, inkluziv va barqaror tizimni shakllantirishga xizmat qiladi. Eng muhimi, mazkur hamkorlik o’quvchilarda sog’lom dunyoqarashni shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki sog’lom dunyoqarash - bu faqat bilimlar yig’indisi emas, balki shaxsning hayotga bo’lgan ongli munosabati, ijtimoiy mas’uliyati, axloqiy qadriyatlari va muammoli vaziyatlarda to’g’ri qaror qabul qila olish kompetensiyalarini o’zida mujassam etgan murakkab tizimdir.[5] Ota-ona va maktab o’rtasidagi uyg’un hamkorlik orqali bolalarda ijobiy qadriyatlar shakllanadi, ijtimoiy xulq-atvor me’yorlari mustahkamlanadi va turli hayotiy vaziyatlarga moslashuvchanlik rivojlanadi.

Shu bois, boshlang’ich ta’lim bosqichida ota-ona-maktab hamkorligini tizimli ravishda yo’lga qo’yish, uni zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish va barcha ishtirokchilarni faol jalb etish o’quvchilarning sog’lom dunyoqarashini rivojlantirishning muhim pedagogik sharti sifatida e’tirof etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Michael G. Thompson (2014). *The Pressured Child: Helping Your Child Find Success in School and Life*. Ballantine Books. <https://www.kinderpedia.co/en/school-and-nurseries-resources/blog/family-engagement-in-education/collaboration-summit-of-trust>
2. Karen L. Mapp (2013). *Partners in Education: A Dual Capacity-Building Framework for Family-School Partnerships*. Harvard Family Research Project. <https://www.kinderpedia.co/en/school-and-nurseries-resources/blog/family-engagement-in-education/practices-that-support-effective-school-family-partnerships>
3. Żłobicki, W. (1998). Parental involvement and student achievement. *Rodzice i szkoła: Współdziałanie czy konflikt?*
4. Blagsvedt, J., & Dickhausen, J. (2020). *Five Shifts of Next Generation Family Engagement*. (Conference materials).
5. Olimjonova N.D. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida sog’lom dunyoqarashni rivojlantirishda ota-onalar hamkorligining pedagogik imkoniyatlari